

MILITARY SCIENCES

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Семененко О.

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

доктор військових наук, професор
начальник науково-дослідного відділу

Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Добровольський Ю.

<https://orcid.org/0000-0002-1077-1402>

кандидат технічних наук, доцент,

заступник начальника Кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

Прохорський С.

<https://orcid.org/0000-0002-6369-2601>

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ, Україна

Ярмольчик М.

<https://orcid.org/0000-0001-9202-0057>

доктор філософії, старший помічник начальника навчальної частини кафедри військової підготовки

Целіщев І.

<https://orcid.org/0000-0002-8027>

викладач

кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету
м. Київ, Україна

Романченко О.

<https://orcid.org/0000-0003-1640-853X>

старший науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
Україна

REGARDING THE IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF PRICING FOR MILITARY PRODUCTS, WORKS AND SERVICES DURING DEFENSE PROCUREMENTS

Semenenko O.,

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

Doctor of Military Sciences, Senior Researcher,
head of the research department of the economic analysis of construction and development activities of the
Armed Forces of Ukraine

Dobrovolskyi Yu.,

<https://orcid.org/0000-0002-1077-1402>

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Deputy Head of the Department of Military Training of the National Aviation University Kyiv, Ukraine

Prokhorskyi S.,

<https://orcid.org/0000-0002-6369-2601>

Military Institute of Telecommunications and Informatization
named after Heroes of Kruty, Kyiv, Ukraine

Yarmolchuk M.,

<https://orcid.org/0000-0001-9917-0189>

Doctor of Philosophy, senior assistant to the
head of the educational part of the department of military training

Tselishchev I.,

<https://orcid.org/0000-0002-4673-008X>

Senior Lecturer

Department of military training National Aviation University
Kyiv, Ukraine

Romanchenko O.

<https://orcid.org/0000-0003-1640-853X>

senior researcher at the Center for Military Strategic Studies
National University of Defense of Ukraine Ivan Chernyakhovsky, Ukraine

Анотація

Процес ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення став сьогодні достатньо економічно складним та багаторівневим процесом. Одним із ключових моментів ефективного вирішення більшості наведених завдань системи управління оборонними ресурсами є вирішення проблемних питань визначення та обґрунтування ціни продукції оборонного призначення. Сьогодні для запровадження будь-яких нових правил у частині ціноутворення на відповідну продукцію спочатку необхідно проаналізувати існуючі підходи до процесу ціноутворення та виокремити питання, які потребують найшвидшого удосконалення та державного регулювання. У статті наведено погляди авторів щодо визначення раціонального підходу до удосконалення механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення під час проведення оборонних закупівель. Авторами зазначається необхідність розроблення та впровадження у дію законодавчого документу щодо «Правил ціноутворення на продукцію, роботи та послуги оборонного призначення», а також розкрито частково його структуру та зміст.

Abstract

The process of pricing products, works and services for military purposes has become a fairly economically complex and multi-level process today. One of the key points in effectively solving most of the above-mentioned tasks of the defense resource management system is solving the problematic issues of determining and justifying the price of defense products. Today, in order to introduce any new rules regarding the pricing of the relevant products, it is first necessary to analyze the existing approaches to the pricing process and to single out the issues that require the fastest improvement and state regulation. The article presents the views of the authors regarding the definition of a rational approach to the improvement of the pricing mechanism for military products, works and services during defense procurement. The authors note the need to develop and implement a legislative document on the "Pricing rules for defense products, works and services", and also partially disclose its structure and content.

Ключові слова: механізм ціноутворення, оборонні закупівлі, продукція, роботи та послуги військового (оборонного) призначення, управління оборонними ресурсами.

Keywords: pricing mechanism, defense procurement, products, works and services of military (defense) purpose, defense resource management.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Процес ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення став сьогодні достатньо економічно складним та багаторівневим процесом, бо ціни на військову продукцію знаходяться у постійній динаміці, тобто вони постійно то зростають або спадають внаслідок впливу різних воєнних та економічних факторів (постійне удосконалення зброї, інфляційні процеси, військові дії, втрати, фінансові ризики тощо). Одними із основних факторів є зростання попиту на військову продукцію у світі та збільшення цін на комплектуючі. Сьогодні під час формування заказів та визначення підходів до ціноутворення на продукцію оборонного призначення (особливо на озброєння та військову техніку (ОВТ)) з'являються постійні невизначеності в процесі формування кінцевої ціни того чи іншого зразка ОВТ, виконаної на замовлення Міністерства оборони України [1]-[5].

Введення у 2022 році в дію Закону України «Про оборонні закупівлі» №2526-IX від 16.08.2022 року, який замінив існуючі процедури Державного оборонного замовлення, створив певні особливості щодо функціонування механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення. Сьогодні під час управління оборонними ресурсами і формування пропозицій щодо показників оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг для потреб Збройних Сил (ЗС) до основних завдань функціонування системи управління оборонними ресурсами можна віднести:

формування та надання у встановленому порядку пропозицій до зведеного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення на розроблення, виробництво, модернізацію, ремонт

озброєння та військової техніки, виконання робіт і надання послуг для потреб ЗС України;

формування та подання в установленому порядку пропозицій щодо коригування зведеного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до визначених потреб та пріоритетів;

здійснення, в межах компетенції, моніторингу виконання показників зведеного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;

контроль повноти отримання (надання) товарів, робіт та послуг для потреб ЗС України за оборонними закупівлями;

координація штабів видів, командувань окремих родів військ (сил) ЗС України, інших органів військового управління Міноборони та ЗС України з питань звітування про виконання зведеного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення;

формування та надання у встановленому порядку пропозицій до плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення;

формування та подання в установленому порядку пропозицій щодо коригування плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення МО України відповідно до визначених потреб та пріоритетів;

моніторинг виконання показників трирічного плану закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення МО України за централізованими закупівлями;

контроль повноти отримання (надання) товарів, робіт та послуг для потреб ЗС України за централізованими закупівлями.

Одним із ключових моментів ефективного вирішення більшості наведених завдань системи управління оборонними ресурсами є вирішення проблемних питань визначення та обґрунтування ціни продукції оборонного призначення. Але для запровадження будь-яких нових правил у частині ціноутворення на відповідну продукцію спочатку необхідно проаналізувати існуючі підходи до процесу ціноутворення та виокремити питання, які потребують найшвидшого удосконалення та державного регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За оглядом тематичної сфери публікації можна зазначити, що увага до воєнно-економічних розрахунків цінової політики у сфері оборони держави не знижується вже достатньо тривалий час [1]–[12]. Значна кількість робіт присвячена питанням розрахунку вартості різних технічних рішень щодо оновлення або удосконалення зразків ОБТ, вартості різномірних робіт та експлуатації техніки тощо [1]–[14]. Більшість досліджень за даним напрямком показують, що є певні сучасні особливості формування цін на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення, які сьогодні залишаються не врахованими, зокрема:

по-перше: сьогодні чітко не визначено можливі методи формування ціни на одиницю продукції (робіт, послуг) оборонного призначення. Ціну на одиницю продукції оборонного призначення рекомендується розраховувати із обґрунтованих витрат на її виробництво, а також вона повинна враховувати величину прибутку. Процес ціноутворення повинен відбуватися двома методами: калькулювання та індексування. Розрахунок ціни на одиницю продукції може здійснюватися одночасно двома методами;

по-друге: сьогодні в більшості випадках для розрахунку ціни на продукцію, роботи та послуги оборонного призначення за основу беруть метод калькулювання без врахування можливих змін індексів витрат за статтями витрат;

по-третє: організація (установа), яка виконує (є головною) державне замовлення за рахунок державного бюджету, повинна враховувати витрати, пов'язані з його виконанням, окремо за кожним державним замовленням тощо;

по-четверте: процес ціноутворення продукції оборонного призначення має бути регламентований відповідним наказовим або законодавчим документом, який розкриє порядок розрахунку цін залежно від одностороннього або багатостороннього її виробництва тощо.

Тобто сучасні умови функціонування механізму ціноутворення на продукцію оборонного призначення в МО України створюють деякі проблеми щодо ефективності цього процесу. Завдання узгодженості функціонування бюджетних та госпрозрахункових підприємств під час формування кінцевої ціни на продукцію оборонного призначення залишається невирішеним до цього часу.

Тому **метою статті** є формування підходу до удосконалення механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення під час проведення оборонних закупівель.

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою урегулювання питання щодо вдосконалення механізму ціноутворення на продукцію оборонного призначення визначимо перелік практичних рекомендацій щодо можливого врахування зазначених особливостей під час формування ціни на продукцію, роботи та послуги оборонного призначення.

Враховуючи досвід провідних держав (Німеччина, Росія, США) [6]–[10] ціна витрат продукції оборонного призначення в більшості випадків розраховується двома методами: калькулювання та індексації. Розрахунок ціни одиниці продукції (робіт, послуг) оборонного замовлення із технологічним циклом розроблення та виробництва до одного року (кінцевий результат буде отриманий протягом одного календарного року) рекомендується проводити методом калькулювання (враховуючи індексацію базової ціни за статтями витрат). А розрахунок ціни одиниці продукції (робіт, послуг) оборонного замовлення із довготривалим циклом виконання (виробництва) (понад один календарний рік) рекомендується здійснювати методом індексування на базі вартісної оцінки витрат в умовах першого року виробництва (розрахованої методом калькулювання на основі врахування витрат на одиницю продукції оборонного замовлення, кількості її створення за роками та величини розрахункового прибутку).

Ціну на одиницю продукції оборонного призначення, поставка (розроблення) якої здійснюється протягом строку, що перевищує один рік, та із технологічним циклом її виробництва (розроблення) меншим ніж один рік, рекомендується встановлювати на весь період поставки чи на кожний рік поставки такої продукції. Під час розрахунку ціни одиниці продукції на весь період поставки рекомендується враховувати кількісні та часові показники поставки продукції, динаміку змін витрат на виробництво за цей період та інші фактори, які впливають на вартісні показники.

Ціну одиниці продукції оборонного призначення із довготривалим технологічним циклом виробництва (понад один календарний рік) рекомендується визначати на основі показника витрат на весь період виробництва, розрахованих в умовах кожного року її виготовлення із врахуванням величини прибутку, якщо такий є.

Розрахунок ціни одиниці продукції оборонного призначення методом калькулювання рекомендується здійснювати на основі нормативних показників витрат (технічна документація), нормативної трудомісткості технологічних процесів виготовлення та ремонту продукції, економічних показників, які прийняті у єдиного визначеного завчасно поставника, умов колективних договорів тощо. Величина витрат у складі ціни одиниці продукції приймається із врахуванням прогнозованого зниження норм та нормативів під час формування

окремих статей витрат за рахунок заходів, які направлені на вдосконалення технологічних процесів, підвищення технічного рівня, покращення організації управління тощо.

Розрахунок ціни на продукцію із технологічним циклом виробництва (розроблення), меншим ніж один рік для реалізації заходів державного оборонного замовлення, строк виконання якого понад один рік, рекомендується здійснювати на основі витрат на її виробництво (розроблення) та реалізацію, які повинні визначатися у встановленому порядку із врахуванням особливостей виробництва (розроблення) кожного із видів продукції. Показник ціни для такої продукції розраховується методом калькулювання на перший рік, а на подальші роки методом індексації ціни першого року за статтями витрат.

Ціна одиниці продукції із довготривалим технологічним циклом виробництва розраховується

$$C_{i'}^* = \sum_{i=1}^M (C_i \cdot k_i) + C_{оп} \cdot k_{оп} + \sum_{k=1}^N C_{k_{інш}} + C_{прибутку}, \quad (1)$$

де: M – кількість статей, які індексуються; C_i – величина статей витрат, які індексуються в базовій ціні одиниці продукції оборонного призначення (витрати на сировину та матеріали; комплектуючі, паливо, енергія тощо); k_i – прогнозований індекс цін виробника за відповідним видом економічної діяльності, який визначається встановленим порядком; $C_{оп}$ – витрати на оплату праці в базовій ціні одиниці продукції (основна та додаткова заробітна платня); $k_{оп}$ – індекс, який використовується для розрахунку величини витрат на оплату праці, повинен визначатися встановленим порядком; N – кількість статей витрат, які будуть розраховуватися; $C_{k_{інш}}$ – величина статей витрат, які розраховуються на плановий період (усі витрати на освоєння та підготовку виробництва, господарчі, загальновиробничі тощо); $C_{прибутку}$ – розрахунковий показник прибутку, який визначається встановленим порядком.

$$C_{m1} = \sum_{i=1}^M (C_i \cdot k_i^m) + C_{оп} \cdot k_{оп}^m + \sum_{k=1}^N C_{k_{інш}}^m + C_{прибутку}^m, \quad (2)$$

Розрахунок ціни одиниці продукції оборонного призначення на весь період поставки ($C_{\Sigma m1}$) рекомендується здійснювати на основі розрахунку цін кожного року поставки за формулою:

$$C_{\Sigma m1} = \sum_{m=1}^S C_{m1} \cdot N_m / \sum_{m=1}^S N_m, \quad (3)$$

де: S – кількість років поставки; N_m – кількість одиниць продукції в m -му році поставки.

Розрахунок ціни одиниці продукції оборонного призначення із довготривалим технологічним циклом виробництва (понад один рік) ($C_{довг.1}$) методом індексування рекомендується здійснювати на основі вартісної оцінки витрат в умовах першого року виробництва, яка розрахована методом калькулювання за формулою:

методом калькулювання на весь період виробництва відповідно до технологічного графіка виробництва, де як основу використовують вартісну оцінку витрат в умовах першого року виробництва, із подальшим приведенням річних витрат, починаючи із другого року виробництва, до умов відповідного року шляхом індексації за статтями витрат, сформованих в умовах першого року виробництва. Прибуток під час розрахунку визначається встановленим порядком у цілому на одиницю продукції [9], [10].

Ціну на одиницю продукції оборонного призначення із технологічним циклом виробництва, меншим ніж один рік, за умови постачання її протягом одного року до замовника ($C_{i'}^*$) рекомендується розраховувати методом індексації базової ціни за статтями витрат, наприклад [9]:

Витрати на підготовку та освоєння виробництва рекомендується визначати методом калькулювання, проценти по кредитах, страхові внески, витрати на соціальні потреби визначаються встановленим порядком. Загальновиробничі та загальногосподарчі витрати розраховуються за рахунок добутку нормативу цих витрат на індексовані статті витрат, прийняті за основу розподілу в обліковій політиці підприємства (організації).

Якщо це продукція оборонного призначення із технологічним циклом меншим ніж один рік, протягом строку поставки, який перевищує один календарний рік, рекомендується визначати єдиного постачальника за домовленістю із замовником оборонного замовлення, який зможе розраховувати ціну одиниці продукції або для кожного року поставки, або на весь період.

Розрахунок ціни одиниці продукції оборонного призначення для кожного m -го року поставки (C_{m1}) рекомендується проводити за формулою:

$$C_{довг.1} = C_{m=1} + \sum_{m=2}^L C_m + C_{довг.прибутку}, \quad (4)$$

де: $C_{m=1}$ – величина витрат на виробництво одиниці продукції оборонного призначення в першому році; C_m – величина витрат на виробництво одиниці продукції оборонного призначення в m -му році; L – кількість років виробництва одиниці продукції; m – порядковий номер року виробництва, який змінюється від 2 до L ; $C_{довг.прибутку}$ – розрахунковий прибуток, який визначається у встановленому порядку, в цілому на одиницю продукції оборонного призначення із довготривалим технологічним циклом виробництва.

Витрати на виробництво одиниці продукції оборонного призначення в m -у році виробництва, починаючи із другого року (C_m), рекомендується

$$C_m = \sum_{i=1}^M \left(C_{1im} \cdot k^{m \geq 2}_i \right) + C_{1OP} \cdot k_{OP}^{m \geq 2} + \sum_{k=1}^N C_{km}, \quad (5)$$

де $k^{m \geq 2}_i$ – прогнозований індекс цін виробників за відповідним видом економічної діяльності, який розраховується як добуток середньорічних індексів цін за період із першого по m -й рік виробництва; $k_{OP}^{m \geq 2}$ – індекс, який використовується для розрахунку величини витрат на оплату праці, визначається встановленим порядком, розраховується як добуток прогнозованих індексів за період із першого по m -й рік виробництва; N – кількість статей витрат, які визначаються розрахунком; $C_{k\delta}$ – величина статей витрат, які визначаються розрахунком на плановий період (включає витрати на підготовку та налагодження виробництва, загальновиробничі, загальногосподарчі та інші витрати, відрахування на соціальні потреби), розраховані на m -й рік поставки.

Запропонований підхід до удосконалення механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення під час проведення оборонних закупівель визначення цін на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення повинен бути законодавчо реалізований – це можливо тільки, якщо буде створений документ, який урегулює питання визначення загального показника ціни незалежно від того, виробником є бюджетна чи госпрозрахункова установа.

Тобто з метою удосконалення механізму ціноутворення на продукцію оборонного призначення необхідно розробити загальні Правила формування цін на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення, в яких необхідно визначити:

порядок визначення складу витрат на виробництво (розроблення) продукції оборонного призначення відповідно до державного оборонного замовлення; порядок застосування методів формування ціни;

порядок обліку результатів фінансово-господарської діяльності з метою визначення ціни продукції оборонного призначення;

порядок державного регулювання цін на продукцію оборонного призначення; порядок застосування конкурентних процедур, з метою унеможливлення монопольного встановлення суб'єктами господарської діяльності вартості продукції, що у них купується.

Необхідно розробити загальні Правила ціноутворення на продукцію, роботи та послуги оборонного призначення, які мають містити інформацію щодо:

порядку та змісту розроблення первинної облікової документації на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення;

підходу до групування фактичних витрат та їх змісту (прямі, накладні, комерційні витрати);

визначати приведенням витрат в m -у році виробництва, які розраховуються методом калькулювання в умовах першого року виробництва, до умов m -го року виробництва за формулою:

правил визначення загального фактичного результату (наприклад, різниця між договірною ціною, яка передбачена в державному замовленні (ціна реалізації) та фактичними витратами, які розраховуються згідно з визначеним підходом;

складу та змісту статей витрат, змісту та форм документів, які будуть регламентувати функціонування механізму ціноутворення тощо.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Наведений у статті підхід до удосконалення функціонування механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги оборонного призначення дозволить сформувати ряд практичних дієвих рекомендацій щодо підвищення ефективності механізму ціноутворення, а також узгодити роботу щодо даного питання у разі одночасного залучення до виробництва продукції державних (бюджетних) та госпрозрахункових (комерційних) підприємств. Практичне застосування визначених рекомендацій можливе тільки за умови створення загального документа, який буде регламентувати роботу механізму ціноутворення. Цей документ повинен визначити загальні правила формування цін на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення. Його розроблення та наповнення є подальшим напрямком досліджень за даним питанням.

Список літератури

1. Про затвердження Методичних рекомендацій: наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. № 18 URL: <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-doc35178.html/>
2. Закону України «Про оборонні закупівлі» №2526-IX від 16.08.2022 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T200808>
2. Питання державного оборонного замовлення: постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-%D0%BF>
5. Бегма В. М. Нормативно-правове та інституційне забезпечення міжнародного воєнно-економічного співробітництва України. Стратегічні пріоритети. 2015. № 4 (37). С. 16–24.
6. Про ліцензування видів господарської діяльності: закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page>
7. Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю: постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 р. № 262 URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/262-2011-%D0%BF>
8. Іванова І. М. Особливості формування вартості продукції оборонного призначення. Стратегічні пріоритети, № 2 (39), 2016 р. С. 87-82.